

Григорий Ланской

Доктор исторических наук,
профессор кафедры зарубежного
регионоведения и внешней
политики и
кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-
технических архивов Российского
государственного гуманитарного
университета

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИВОВЕДЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848741>

Аннотация. Статья посвящена актуальным и практически значимым проблемам изучения изобразительных документов. К этой совокупности источников исторической информации отнесены фотографии и документальные фильмы. В качестве исследуемых проблем определены атрибуция, экспертиза ценности, выбор оптимальной практики публикации и отбор документов для изучения исторических событий. Особенность статьи заключается в сочетании теоретического и практически ориентированного подходов к работе с изобразительными и аудиовизуальными источниками. Научная значимость представляемого исследования заключается в том, что выявленные и анализируемые в нем проблемы являются значимыми для специалистов из различных стран мира.

Ключевые слова: изобразительные документы, архивоведение, источниковедение, экспертиза ценности, атрибуция, описание,

публикация, использование документов, архив, исторический источник.

Abstract: The paper is devoted to actual and practically important problems in studying visual documents. To this community of sources of historical information were directed photos and documentary films. In quality of studying problems had been defined attribution, expert evaluation, the choice of optimal practice of publication and selection of documents for studying of historical events. The specific feature of paper includes in composition of theoretical and practically oriented approaches to work with visual and audiovisual sources. The scientific importance of presenting study includes in actuality of problems discovering and analyzing in it for specialists in different countries of the world.

Key words: visual documents, archival science, source studying, expert evaluation, attribution, description, publication, using of documents, archive, historical source.

Введение. Взаимосвязь архивоведения и источниковедения изобразительных документов была выявлена в рамках научного исследования данной междисциплинарной проблематики на рубеже 1970 – 1980-х гг. К этому времени специалисты из различных стран получили ответ на два вопроса, имевшие, с одной стороны, фундаментальное и, с другой стороны, практическое значение.

Первый из них заключался в возможности создания специализированных, соответствующих свойствам каждого материального носителя графической информации архивохранилищ, а также читальных залов для организации безопасной работы с любым из них. Второй вопрос состоял в том, могут ли чертежи, карты, фотографии и киносъемки рассматриваться и использоваться в качестве самостоятельного типа источников о различных исторических событиях или сфера их применения в ретроспективных исследованиях должна оказываться исключительно в иллюстративной форме. При этом необходимо подчеркнуть, что определение эвристического выбора в данном случае осуществлялось

в рамках позитивистской парадигмы, использование которой требует поиска в каждом выявляемом ресурсе новых по сравнению с другими текстами достоверных свидетельств. Именно ее применение отличает источниковедческий подход к изучению изображений и других памятников декоративной творческой культуры от искусствоведческого, при использовании которого значимость анализируемых произведений в достаточной мере зависит уже от эстетической и композиционной гармоничности рисунка, фотографии, кинокадра. При этом необходимо подчеркнуть, что для отдельных видовых комплексов изобразительных источников эстетическая сторона на изначальном – функциональном – уровне не является существенным признаком практической ценности. Речь в данном случае идет об объектах технической и в ряде случаев научной (например, геологической, геодезической, гидрометеорологической) документации, где декоративность в отличие от точности не влияет на ценность визуального текста.

Литература и метод. В основе исследования находятся системный и комплексный подходы. С позиций системного подхода изобразительные документы рассматриваются одновременно как исторический источник и объект развития архивного дела. Комплексный подход предусматривает изучение различных свойств и функций этих документов, которые формируются уже на стадии их создания и далее проявляются в сфере их использования для различных научных и практических целей. Методическая база исследования представлена ретроспективным и сравнительным методами, методом синтеза. Для раскрытия темы использованы, с одной стороны, источниковедческие и, с другой стороны, архивоведческие исследования. Их отбор осуществлен применительно ко всему периоду их создания для того, чтобы показать эволюцию взглядов авторов на значение и специфику изобразительных документов.

Результаты исследования. При определении актуальных проблем архивоведения и источниковедения источников изобразительной (статической и динамической по форме фиксации и передачи) информации необходимо на методологическом уровне руководствоваться тем, что их документальность имеет специфические особенности по сравнению с письменными текстами официального происхождения.

Поэтому для обеспечения аутентификации многих объектов кинематографической продукции в комплекте с ними на хранение должна поступать текстовая сопроводительная документация, атрибутирующая фильмы; выпуски киножурналов; отдельные, имеющие законченное сценарно-драматургическое содержание сюжеты. К ним относятся паспорт, акт технического состояния, необходимое для организации использования прокатное удостоверение и, конечно, выполняющий основную эвристическую функцию монтажный лист. Для фотодокументов, карт, планов, чертежей данная, дополнительно идентифицирующая их происхождение и содержание информация размещается в виде спецификации, расширенного заголовка с археографической легендой, совокупности топографических символов. Перечисленные признаки обозначают формальные аспекты документальности и являются практически значимыми с точки зрения документоведения, например, при выполнении организационно-управленческих, учетных и отчетных действий и с позиций архивоведения, специфика которых ориентирована в область обеспечения учета, осуществления поиска и организации описания юридически приобретенных архивный статус документов.

В источниковедении в отличие от архивоведения и документоведения понятийное представление о составе и признаках изобразительных документов имеет иной смысл. В исследовательской практике оно формируется не на уровне констатации уже формально существующих и видимых признаков, а

на имеющем гипотетико-дедуктивный методический уровень предположении о том, может ли и в какой степени анализируемое изображение рассматриваться в качестве документального свидетельства о прошлом. Данная постановка вопроса является корректной в научном отношении потому, что его решение определяется итогами реконструкции той цели, с которой создается изобразительный источник. Он является априорно документальным в том случае, когда его создание направлено на точную фиксацию конкретных предметов или событий.

Именно поэтому при выявлении каких-либо достоинств фотографий по сравнению с произведениями изобразительного искусства еще в середине 1850-х гг. отмечалась их способность показывать с самой высокой степенью наглядности детали объектов материального мира [1], а высшая степень значимости кинокадров по сравнению с произведениями фотоискусства выявлялась в возможности динамически, в «живой» форме показывать происходящие перед съемочным аппаратом действия [2]. Творческие продукты фотодокументирования обладают признаком документальности практически во всех случаях, когда при помощи дополнительных косвенных источников или натуральных наблюдений становится возможным доказать их подлинный, не «постановочный» характер, а также определить, что они являются оригинальными изображениями, а не репродукциями. Наиболее сложным, зависящим от осуществления дополнительных методических действий является выявление среди массива изобразительных и аудиовизуальных источников кинодокументов. В буквальном смысле к ним по аналогии с фотографиями относятся хроникальные съемки.

Принадлежность к данному комплексу документальных и в еще большей степени художественных фильмов определяется целью их создания. В связи с этим не случайно, что еще в период 1920-х гг., когда началась активная популяризация кинематографа в культурно-просветительских и одновременно идеологических целях, участники

данного процесса в публицистической практике стали использовать понятие «правды». Впоследствии данный термин, приобретший широкое значение по отношению к фильмам различных реалистических жанров, стал использоваться и продолжает применяться в источниковедении [3].

Выдвигая и обосновывая далее гипотезу о возможности использования изобразительного или изобразительно-звукового документа в качестве исторического источника, необходимо прежде всего выявить наличие в нем реалистической направленности. После получения утвердительного, позитивного ответа на данный вопрос перед любым исследователем независимо от его научно-исторической или, с другой стороны, искусствоведческой специализации возникает проблема определения степени объективности или, напротив, субъективности автора или авторов такого произведения по отношению к действительности. При этом необходимо подчеркнуть, что в распространенных на протяжении XX и завершающейся первой четверти XXI в. условиях противостояния геополитических идеологиях субъективность может рассматриваться даже в качестве необходимого признака предназначаемых для публичного распространения произведений изобразительного искусства и тем более вызывающих известный «эффект присутствия» кинопроизведений. В частности, поэтому в советской научной и учебной литературе деятельная реализация принципа партийности в художественном творчестве рассматривалась фактически в качестве гражданской обязанности деятелей культуры. Таким образом, применительно к многим изобразительным документам за исключением достаточно распространенного комплекса видовых и портретных произведений высокая степень субъективности представляет собой обязательно существующее информационное свойство. В связи с этим задачей источниковедческого исследования становится определение того, в какой мере в каждом конкретном

практическом случае она оказывала влияние на обеспечение достоверности изучаемого произведения.

Помимо рассмотренных, имеющих на фундаментальном уровне теоретический характер проблем определения выявления документальности и достоверности изобразительных документов существенное методическое значение имеет выяснение необходимости привлечения письменных источников о конкретном событии или ином объекте для верификации визуальной или аудиовизуальной информации о нем. В 1930-е гг., когда научный подход к источниковедению комплекса кинофото документов еще не сформировался в исследовательской литературе, выдвигались представляющиеся в настоящее время архаичными предложения об обязательной транспозиции их содержания в литературное повествование [4].

В 1960-1970-е гг. вопрос о типологической самодостаточности изобразительных документов стал предметом конкретных исследовательских разработок прежде всего применительно к хроникальным произведениям. В результате в сформированной на основе информационного подхода классификационной схемы в ней самостоятельное место наряду с письменными, вещественными, звуковыми («фоническими») источниками заняли изобразительные источники [5]. Также исследователями из других областей знания (этнологии, антропологии, культурологии) были определены объектные сферы изучения, в которых документированные изображения независимо от их принадлежности к хроникально-документальному, художественному или музыкальному жанру изначально должны были рассматриваться в качестве самодостаточного исторического источника. Таким образом, в частности, возникла в качестве научной субдисциплины визуальная антропология, которая применительно к произведениям кинематографа была названа «антропологией движения» [6].

В контексте взаимосвязи источниковедения и архивоведения изобразительных документов наиболее значимой архивоведческой проблемой при их исследовании является определение их ценности. Постановка данной проблемы в научных исследованиях была осуществлена в период конца 1960-х [7] и затем 1970-х гг.[8], когда для ряда созданных государственных архивов возникла практическая потребность в расширении числа источников комплектования. Поскольку, исходя из потребности в формировании репрезентативных документальных коллекций, оптимальным методическим решением было применение тематического подхода к выявлению и отбору документов, основное внимание стало уделяться группе критериев экспертизы их содержания. Кроме этого на возникавшую практическую ситуацию изучения наиболее массовой по объему группы фотографических произведений влияла технологическая специфика их создания, связанная с традиционным процессом выбора оптимальных планов изображаемого объекта. Поэтому параллельно с разработкой общих вопросов комплектования и экспертизы ценности данного видового комплекса документов [9] создатели научно-методических работ специально сосредоточили свое внимание на проблематике анализа в них, а также в кинопроизведениях повторяющейся информации [10]. Однако до настоящего времени данная архивоведческая и одновременно источниковедческая проблема остается не решенной прежде всего потому, что в практической плоскости она имеет различные проявления.

В частности, при комплектовании фотодокументальных коллекций, также как и других документальных собраний личного происхождения сотрудники архивов по организационным причинам принимают на хранение их в целостном виде за исключением объектов с неисправимыми дефектами материального носителя. При этом подокументный просмотр с целью выборки наиболее значимых и ценных с точки зрения потенциальных пользователей материалов

не осуществляется вследствие трудоемкости и кроме этого гражданско-правовой бесперспективности данного процесса. Поэтому, как правило, на хранение принимаются только дублетные изображения, а информационные ресурсы данного типа, имеющие признаки вариантности и тем более поглощенности, становятся объектом комплектования. Впоследствии их систематизацией для организации использования занимаются специалисты, занятые в данной практической сфере. При формировании перечней этих документов они могут обозначать наличие в них повторяющихся сведений, что, однако, не влияет на определение уже установленного постоянного срока их хранения.

С проблемой экспертизы ценности изобразительных документов неразрывно связано определение подходов к выбору государственными архивными учреждениями постоянных источников их комплектования. В период 1960-х гг., когда эта организационно-методическая проблема была впервые поставлена, систематическое пополнение архивов документальными материалами по крайней мере на общесоюзном уровне регулировалось государственными органами и не вызывало существенных практических проблем. Поэтому на теоретическом уровне, поскольку созданные снимки, рисунки, кинопроизведения уже проводили экспертную оценку в редакционных коллективах и иных совещательных органах, исследователи констатировали только желательность их дополнительной источниковедческой оценки [11]. В период 1990-х гг., когда в России произошел распад системы государственных предприятий изобразительной и аудиовизуальной продукции и, следовательно, нарушился процесс их взаимодействия с архивными учреждениями, исследователями был поставлен вопрос о необходимости выбора новых форм ведения такой работы в том числе на основании новой модели гражданских правоотношений [12]. В настоящее время основным ресурсом систематического комплектования является действие принципа передачи обязательного

экземпляра документов, созданных при финансовой поддержке государства и/или предназначенных для публичной демонстрации в выставочной и прокатной среде. Однако на практике за последние три десятилетия сформировалось значительное число ценных в историко-культурном отношении коллекций различных видов изобразительных источников, приобретенных или самостоятельно созданных различными организациями частной и даже (например, в музеях и библиотеках) государственной формы собственности. В связи с этим важной практической задачей, имеющей, с одной стороны, архивоведческий и, с другой стороны, источниковедческий характер, является формирование методических подходов к комплектованию и, следовательно, экспертизе ценности собраний личного происхождения, часть которых может нуждаться в специально создаваемых условиях хранения.

Еще одна актуальной проблемой архивоведения изобразительных документов, непосредственно сочетающаяся с их источниковедческой спецификой, является передача их аутентичных свойств в процессе публикации – одной из основных форм их научно-практического и просветительского использования. За исключением отдельных примеров издания нескольких сюжетно связанных между собой фрагментов одного монтажного кадра, представленных прежде всего В.М. Магидовым [13], они, как правило, представляются в типографских изданиях в виде единичных отпечатков и по этой причине могут выполнять только иллюстрирующую письменные тексты функцию. Также преимущественно на теоретическом уровне разработаны методические подходы корректировки формата изображения при передаче текста способами кадрирования и фрагментирования [14]. В связи с этим особенно в условиях применения компьютерных информационных технологий размещения значительного числа изобразительных и аудиовизуальных источников в электронной среде актуальной задачей в области архивоведения и органически взаимосвязанной с

ним археографической науки является определение методики создания нетипографских изданий, которые могли бы помимо наглядного воспроизведения информации соответствовать решению исследовательских задач профессиональными историками.

Заключение. Таким образом, применительно к различным видам изобразительных документов, представленных в архивных учреждениях различного административно-правового статуса, существует комплекс по-прежнему актуальных научных проблем. В сфере источниковедения они сконцентрированы в сфере формирования достоверной и репрезентативной информационной базы исторических исследований наряду с другими типами текстовых ресурсов. В архивоведении их основная часть заключается в комплексном решении практических вопросов обеспечения мобильности комплектования и развития методики экспертизы ценности документов. Кроме этого развитие электронной информационной среды предусматривает определение и реализации новых подходов к организации использования изобразительных и аудиовизуальных источников, заключающихся прежде всего в обеспечении высокого научного уровня их публикации нетипографским или смешанным способами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Стасов В.В. Фотография и гравюра //Русский вестник – 1856 – кн. 1 - с. 359–400; кн. 2 – с. 555–576.
2. Готвальд В.А. Кинематограф («живая фотография»): его происхождение, устройство, современное и будущее общественное и научное значение – Москва: Типография товарищества И.Д. Сытина, 1909 – 120 с.
3. Рошаль Л.М. За кадрами правды: Поэзия факта и авторская точка зрения. Москва: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986 – 88 с.

4. Россоловская В.С. Русская кинематография в 1917 г.: Материалы к истории - Москва; Ленинград: Искусство, 1937 – 200 с.

5. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации (К постановке проблемы) //История СССР – 1982 - № 3 – с. 129–148.

6. Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии) – Екатеринбург, УрО РАН; «Волот», 2009 – 496 с.

7. Крюкова Л.Н., Рунге В.Ф., Фролов В.Г. Вопросы источниковедческого анализа кинодокументов и комплектования ими государственных архивов //Советские архивы – 1969 - № 4 – с. 41–49.

8. Кузин А.А. О некоторых вопросах экспертизы ценности и использования кинофотодокументов //Советские архивы – 1976 - № 2 – с. 40–45.

9. Методические рекомендации по отбору фотодокументов на государственное хранение и комплектованию ими государственных архивов – Москва: Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР, 1977 – 29 с.

10. Методика исследования вопросов отбора на государственное хранение документов с повторяющейся информацией и подготовки перечней документов, подлежащих приему в государственные архивы – Москва: ВНИИДАД, 1979 – 32 с.

11. Фесуненко И.С. О комплектовании Государственного архивного фонда СССР кинодокументами и некоторых критериях их источниковедческого анализа //Вопросы архивоведения – 1962 - № 4 – с. 12–20.

12. Кобелькова Л.А. Действительное и возможное в комплектовании государственных архивов аудиовизуальными документами //Вестник архивиста – 1994 - № 4 (22) – с. 18–20.

13. Магидов В.М.. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания – Москва: РГГУ, 2005 – 393 с.

14. Рекомендации по изданию фотодокументов – Москва: ВНИИДАД, 1985 – 103 с.

References.

1. Stasov V.V. Fotografiiya i gravura //Russkiy vestnik – 1856 – book 1 - p. 359–400; book 2 – p. 555–576.
2. Gotval'd V.A. Kinematograph («zhivaya fotografiya»): yego proiskhozhdeniye, ustroystvo, sovremennoye i budusheye obshestvennoye i nauchnoye znachenkiye. Moscow: “Tipografiya tovarishestva I.D. Sytina”, 1909. 120 p.
3. Roshal L.M. Za kadrami pravdy: Poeziya fakta i avtorskaya tochka zreniya. Moscow: “Vsesoyuznoye byuro propagandy kinoiskusstva”, 1986. 88 p.
4. Rossolovskaya V.S. Russkaya kinematografiya v 1917 godu: Materialy k istorii. Moscow; Leningrad, 1937. 200 p.
5. Koval'chenko I.D. Istoricheskiy istochnik v svete ucheniya ob informatsii (K postanovke problemy) //Istoriya SSSR – 1982 - # 3 – p. 129–148.
6. Golovnyov A.V. Antropologiya dvizheniya (drevnosti Severnoy Yevrazii). Yekaterinburg, UrO RAN: “Volot”, 2009. 496 p.
7. Kryukova L.N., Runge V.F., Frolov V.G. Voprosy istochnikovedcheskogo analiza kinodokumentov i komplektovaniya imi gosudarstvennykh arhivov //Sovetskiye arhivy – 1969 - # 4 – p. 41–49.
8. Kuzin A.A. O nekotorykh voprosakh ekspertizy tzennosti i ispol'zovaniya kinofotodokumentov // Sovetskiye arhivy – 1976 - # 2 – p. 40–45.
9. Metodicheskiye rekomendatzii po otboru fotodokumentov na gosudarstvennoye khraneniye i komplektovaniyu imi gosudarstvennykh arhivov. Moscow: “Tzentral'niy gosudarstvenniy arhiv kinofotodokumentov SSSR”. 1977. 29 p.
10. Metodika issledovaniya voprosov otbora na gosudarstvennoye khraneniye dokumentov s povtoryayusheysya informatziyey i podgotovki perechney dokumentov, podlezhashikh priyomu v gosudarstvenniye arhivy. Moscow: “VNIIDAD”, 1979. 32 p.

11. Fesunenko I.S. O komplektovanii Gosudarstvennogo arhivnogo fonda SSSR kinodokumentami i nekotorykh kriteriyakh ikh istochnikovedcheskogo analiza //Voprosy arhivovedeniya – 1962 - # 4 – p. 12–20.

12. Kobel`kova L.A. Deystvitel`noye i vozmozhnoye v komplektovanii gosudarstvennykh arhiviv audiovisual`nymi dokumentami //Vestnik arhivista – 1994 - # 4 (22) – p. 18–20.

13. Magidov V.M. Kinofotofonodokumenty v kontekste istoricheskogo znaniya. Moscow: “RGGU”, 2005. 393 p.

14. Rekomendatzii po izdaniyu fotodokumentov. Moscow: “VNIIDAD”. 1985. 103 p.

CURRENT ISSUES IN ARCHIVAL SCIENCE AND SOURCE STUDIES OF VISUAL DOCUMENTS

Abstract. The paper is devoted to actual and practically important problems in studying visual documents. To this community of sources of historical information were directed photos and documentary films. In quality of studying problems had been defined attribution, expert evaluation, the choice of optimal practice of publication and selection of documents for studying of historical events. The specific feature of paper includes in composition of theoretical and practically oriented approaches to work with visual and audiovisual sources. The scientific importance of presenting study includes in actuality of problems discovering and analyzing in it for specialists in different countries of the world.

Key words: visual documents, archival science, source studying, expert evaluation, attribution, description, publication, using of documents, archive, historical source.